

ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКА ДАМУЫНЫҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ

ИЗМАХАНОВА АНАР КАРАМАНОВНА

Алматы Технологиялық Университетінің сеньор-лекторы
Алматы, Қазақстан

***Аннотация:** Мақалада бүгінгі заманауи қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі болып табылатын цифрлық экономика дамуының шетелдік тәжірибесі қарастырылған.*

***Кілтті сөздер:** цифрлық экономика, төртінші өнеркәсіптік революция, киберқауіпсіздік, инновация, цифрлық басқару*

Цифрлық экономика дамуының шетелдік тәжірибесі экономикалық өсуді ынталандыру және өмір сүру сапасын жақсарту үшін ақпараттық технологияларды пайдалануды барынша арттыруға бағытталған әртүрлі тәсілдерді, инновацияларды және реформаларды қамтиды. Әртүрлі елдердің тәжірибесін талдау Төртінші өнеркәсіптік революцияның міндеттерін шешу үшін қолданылатын ұлттық цифрлық басқарудың төрт негізгі тәсілін анықтауға мүмкіндік береді.

Бірінші тәсіл-цифрлық басқару саласындағы инновацияларды біріктіру және интернет пен цифрлық инфрақұрылымға қол жеткізуді қамтамасыз ету. Бұған көптеген мүдделі тараптардың қатысуымен интернетті басқару моделін құру және диалог арқылы желілік трансформация процестерін құру арқылы қол жеткізіледі. Бұл тәсілді сәтті қолданатын елдердің мысалдары болып Швейцария, Бразилия, АҚШ табылады. Бұл тәсіл өзінің тиімділігімен, ынтымақтастықтың кең деңгейімен, интеграциясымен және бәсекелес мүдделердің тепе-теңдігімен ерекшеленеді [1].

Швейцарияда цифрлық басқарудың негізгі мақсаты ақпараттық қоғамға тең мүмкіндіктер мен жалпыға бірдей қатысуды қамтамасыз ету болып табылады. Бұған барлық тұрғындарға жоғары сапалы желілік инфрақұрылымға және инновациялық қызметтер мен қосымшаларға кемсітусіз қол жеткізу арқылы қол жеткізіледі. АҚШ-та Интернет деректер мен қызметтер ағынына минималды кедергілері бар ғаламдық байланыс платформасы ретінде қарастырылады. Бұл халықаралық сауданың кеңеюіне, үкіметтердің кедергілерінің төмендеуіне ықпал етеді және коммерцияда жаңа мүмкіндіктер ашу арқылы инновацияларды қолдайды [2].

Екінші тәсіл ақылды қоғам мен мемлекеттік қызметтердің дамуымен байланысты. Бұған азаматтардың мүмкіндіктерін кеңейту, цифрлық сәйкестікті қалыптастыру арқылы цифрлық трансформацияны ынталандыру және инновациялық мемлекеттік қызметтерді пайдалану үшін цифрлық сауаттылықты арттыру арқылы қол жеткізіледі. Бұл тәсілді сәтті қолданатын елдердің қатарына Сингапур, Үндістан, Эстония және т. б. жатқызуға болады. Сингапур ақылды қоғамды дамытудағы әлемдік көшбасшы болып табылады, онда үкімет қалалық мәселелерді шешу үшін инновацияларды белсенді түрде енгізеді және азаматтарды жасанды интеллект, робототехника және блокчейн сияқты озық технологияларды қолдана отырып, қызметтерді әзірлеу және ұсыну орталығына қояды [3,4].

Эстония, Дания және Үндістан ұлттық цифрлық сәйкестендіру жүйелерін белсенді түрде дамытуда, бұл мемлекеттік қызметтердің тиімділігін арттырудың, ұтқырлықты қамтамасыз етудің және пайдаланушы тәжірибесін жеңілдетудің негізгі элементі ретінде жеке тұлғаға жоғары мән береді. Сингапурда азаматтар электронды жеке куәліктерді (SingPass) алады, Үндістанда биометриялық цифрлық сәйкестендіруге негізделген Aadhaar платформасы қолданылады, ал Данияда әрбір азамат пен кәсіпорынның мемлекеттік органдармен онлайн өзара әрекеттесу үшін жеке кабинеттері бар.

Реттеудің үшінші тәсілі жаңа жоғары технологиялық компанияларды тиімді қолдауды, мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамытуды, шағын және орта бизнес үшін қолайлы

жағдайлар жасауды, сондай-ақ дәстүрлі салаларды цифрлық технологияларды енгізуге ынталандыруды қамтиды.

Бұл даму парадигмасы Ұлыбритания, Қытай, Германия және басқалары сияқты елдерде кеңінен қолданылады, мұнда үкіметтер гранттар, субсидиялар және салықтық ынталандыру арқылы ғылыми зерттеулерге, цифрлық инвестицияларға және цифрлық қосымшаларды әзірлеуге ықпал ететін қорларды белсенді қолдайды.

Ұлыбританиядағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының ұлттық қорларының бір бөлігі жеке сектордың инновациялық технологияларға инвестицияларын ынталандыру арқылы ғалымдар мен инженерлер арасындағы іскерлік ынтымақтастық арқылы зерттеулер мен әзірлемелерді жеңілдететін the Catapult centres-ке жіберіледі. Сондай-ақ, елде ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық салықтық несиелер, сондай-ақ инновациялық стартаптарды қолдайтын инвесторлар үшін салықтық жеңілдіктер жүйесі сияқты арнайы салық режимдері бар.

Германияда IT қауіпсіздігі, цифрлық нарыққа ену және цифрлық процестер, сондай-ақ әртүрлі технологиялық салалардағы инновациялық жобалар бойынша кеңес беру қызметтерінің шығындарын жабу үшін шағын бизнеске грант беру бағдарламалары бар. Бұл гранттар шығындардың 55% - на дейін өтейді.

Мысалы, Австралия үкіметі австралиялық компанияларды әлемдік нарықтарда киберқауіпсіздік өнімдері мен қызметтерін ілгерілетуде қолдауды, сондай-ақ киберқауіпсіздік әлеуеті жоғары инновациялық стартаптарға инвестицияларды ынталандыруды жоспарлап отыр. Израиль үкіметі сонымен қатар киберкеңістікті экономикалық өсудің, әлеуметтік қамсыздандырудың және ұлттық қауіпсіздіктің қозғаушы күші ретінде пайдалана алатын және киберкеңістіктегі технологиялық инновациялардың көшбасшысы болуға ұмтылатын жетекші ел болу үшін өзінің стратегиялық мақсатын анықтады [5].

Жапония киберқауіпсіздік саласын тұрақты экономикалық өсуді және инновацияларды ынталандыруды қамтамасыз етуге қабілетті инвестициялар үшін перспективалы деп санайды. Бұл тұрғыда цифрлық инфрақұрылымды қорғау үшін киберқауіпсіздік саласындағы мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамыту басты фактор болып табылады [6].

Мысалы, Қытайда заттар интернеті технологияларын дамытуға бағытталған мемлекеттік қолдаудың жүйелі құралдары енгізілуде, олар салықтық қолдау шараларында да көрініс табады [7].

Төртінші тәсіл-ұлттық цифрлық саясатты қалыптастыру кезінде қауіпсіздік пен сенімге үлкен мән беріп, оларды өзара байланысты негізгі факторлар ретінде қарастырады.

Жоғарыда қарастырылған елдердің цифрлық дамуын талдау Қазақстан Республикасының цифрлық даму міндеттеріне қол жеткізу үшін қолданылуы мүмкін келесідей тәсілдерді айқындайды:

1) тиісті инфрақұрылым арқылы кең, жоғары сапалы және қолжетімді қосылуды қамтамасыз ету. Бұл жеке инвестицияларды тарту үшін әртүрлі инвестициялық модельдерді құруды, байланыспен қамтуды кеңейтуді, оның жылдамдығы мен тұрақтылығын арттыруды және цифрлық инфрақұрылым саласындағы компаниялардың инновацияларын қолдауды қамтиды.

2) ұлттық цифрлық дамудың басымдықтарын айқындайтын тұжырымдамалық құжаттарды әзірлеу. Бұған қоғамның, экономиканың және технологиялық сектордың әртүрлі салаларын қамтитын кешенді ұлттық саясатты құру және іске асыру кіреді. Бұған электронды мемлекет, "ақылды қалалар" тұжырымдамасы, 4.0 индустриясы және басқалары сияқты стратегиялық құжаттарды әзірлеу кіреді.

3) ұлттық цифрлық стратегияны жүзеге асыру және бағалау кезінде мемлекеттік басқару, жеке сектор, азаматтық қоғам және ғылыми топтар арасындағы ынтымақтастық. Бұл интернетті басқару саласындағы икемді, инновациялық және бірлескен шешімдерді әзірлеуді және цифрлық бастамаларды ілгерілету үшін өкілеттіктері бар органды анықтауды қамтиды.

4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік пен жергілікті инновациялық экожүйеге баса назар аударып, бизнес үшін қолайлы орта құру. Бұл мемлекеттік цифрлық қызметтерді құру үшін цифрлық технологияларды енгізуді, кәсіпорындар мен мемлекеттік органдарды цифрлық сервистерді пайдалануда қолдауды, сондай-ақ құпиялылықты қорғау және деректерді пайдалану мәселелері бойынша заңнаманы әзірлеуді қамтиды.

5) инновациялық өнімдерді әзірлеу мен тестілеуде әртүрлі көлемдегі компаниялар үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. Бұған цифрлық ғылыми зерттеулерді жан-жақты қолдау, салық режимдерін әзірлеу, кәсіпорындарға ақпараттық қолдау көрсету және цифрлық инновацияларды венчурлық қаржыландыруды дамытуды ынталандыру кіреді.

6) ақпараттық қауіпсіздіктің кешенді ұлттық саясатын қалыптастыру. Бұған киберқауіпсіздік бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу бағдарламаларын әзірлеу, жоғары кибер әлеуеті бар стартаптарды әзірлеу және іске асыру үшін жағдайлар жасау және экспортқа арналған ұлттық киберқауіпсіздік өнімдері мен қызметтерін қолдау кіреді.

Қазақстандық нарықта цифрлық стратегияны енгізудің шетелдік тәжірибесін қолдану пайдалы және орынды болуы мүмкін, бірақ жергілікті жағдайларға, мәдени ерекшеліктерге және заң нормаларына мұқият бейімделуді талап етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Батырбекова Майя Бахытқызы. Цифровая стратегия развития: разработка и внедрение решения /Диссертация на соискание доктора степени доктора философии: Республика Казахстан, Алматы. – 2024. – 166с. <https://almu.edu.kz/wp-content/uploads/2024/04/Dissertacionnaya-rabota-Batyrbekovoj-Maii.pdf>
2. Курманова, Г.К. Управление земельными ресурсами в условиях цифровизации. Проблемы агрорынка. – 2020. – №4. – Р.140–146. <https://doi.org/10.46666/2020-4-2708-9991>.
3. Кудрявцев В.Б., Козлов В.Н., Рыжов А.П., Мазуренко И.Л., Боков Г.В., Петюшко А.А. Искусственный интеллект. Проблемы и перспективы // Интеллектуальные системы. Теория и приложения. - 2020. - №4. - С. 33-46.
4. Global Center for Digital Business Transformation. 2023. <https://www.imd.org/centers/dbt/imd-digital-business-transformation-center/>
5. Keating B., Rugimbana R., Quazi A.M. Differentiating between service quality and relationship quality in cyber space // Manag. Serv. Qual. – 2023. – №3. – Р.217–232.
6. UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX // United Nations Conference on Trade And Development. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d14_en.pdf
7. Семернина, С.А., Сомина, И.В. Цифровая трансформация бизнеса: зарубежный опыт // Кибернетика: электронный журнал. – 2017. – №5 URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-biznesa-zarubezhnyy-opyt/viewer>.